

Período pré-operatório: Influência dos meios eletrônicos

Dieyzon Valério Pereira¹; Amanda Aparecida Borges²; Nariman de Felício Bortucan Lenza²; Camilla Borges Lopes Sousa²; Elexandra Helena Bernardes²; Mateus Goulart Alves²; Iácara Santos Barbosa Oliveira²

Enfermeiro. Libertas faculdades Integradas 1; Docentes. Universidade do Estado de Minas Gerais e Faculdade Atenas 2

E-mail : iacara.oliveira@yahoo.com.br

Resumo

Artigo Original

De acordo com o IBGE (2018), três em cada quatro domicílios brasileiros têm acesso à internet. A busca por informações de saúde online pode beneficiar os pacientes, promovendo educação sobre sua condição, mas também pode influenciar positivamente ou negativamente o período cirúrgico. Uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem quantitativa, foi realizada para analisar a obtenção de informações na internet pelos pacientes no período pré-operatório. Um formulário com questões sociodemográficas foi aplicado a 70 pacientes no pós-operatório, durante o aviso de alta hospitalar. As respostas foram organizadas em tabelas com características sociodemográficas, pesquisas pré-cirúrgicas e dispositivos utilizados. Também foi avaliada a clareza das informações e a contribuição dos profissionais de saúde. Os resultados do estudo visam sugerir que o acesso à informação seja prioritariamente oferecido pela equipe de saúde, garantindo que os meios eletrônicos não substituam o conhecimento científico dos profissionais.

Abstract

According to IBGE (2018), three out of four Brazilian households have internet access. Searching for health-related information online can benefit patients by promoting education about their condition, but it can also positively or negatively influence the surgical period. A descriptive exploratory study with a quantitative approach was conducted to analyze how patients obtain information online in the preoperative period. A questionnaire with sociodemographic questions was applied to 70 postoperative patients during their hospital discharge. The responses were organized into tables covering sociodemographic characteristics, pre-surgery research, and devices used. The clarity of the information and the contribution of healthcare professionals were also assessed. The study's results aim to suggest that access to information should primarily be provided by the healthcare team, ensuring that electronic means do not replace the scientific knowledge of the professionals involved.

INTRODUÇÃO

Atualmente, os avanços tecnológicos destacam-se por frequentes transformações que ocorrem de forma rápida e crescente, proporcionando aos profissionais da saúde e aos usuários do serviço inúmeros modelos de tecnologias (MATINS, 2015).

De acordo com (NUNES, 2018), o progresso tecnológico relacionado à informação teve um aumento significativo no que se diz respeito ao acesso público a internet para pesquisa de questões relacionada à saúde. É enorme a quantidade de dados médicos e de saúde que estão à disposição dos pacientes. Desta forma,

gradativamente através da internet, os clientes obtêm acesso fácil a fóruns, chats, mensagens eletrônicas e comunidades virtuais, e conseqüentemente conhecimentos associados à saúde.

Nunes (2018) ainda afirma que a procura por questões relacionadas à saúde por meio da internet é um problema atual que traz vantagens relacionadas à educação e que afirma interesses dos pacientes voltados a sua própria condição de saúde.

Segundo Cronenberger et al. (2012), o amplo conteúdo acessível sobre saúde encontrado na rede, relaciona-se a vontade do usuário em obter informação,

fundamentando seu constante uso da internet para pesquisa em relação a sintomas, queixas e dúvidas relacionadas a algo novo no corpo.

A pesquisa pela internet pode demonstrar uma ameaça tanto para os profissionais da saúde quanto para seus clientes, podendo haver uma deficiência relacionada aos princípios de qualidade. Inúmeros estudiosos apontam que boa parte das referências expostas na internet sobre patologias e tratamentos é inapropriada ou incompleta, levando em consideração o caráter científico (MORETTI et al., 2012). A presente pesquisa visa identificar a utilização e a influência de meios eletrônicos como busca de informação a partir de usuários de uma instituição hospitalar no período pré-operatório.

METODOS

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva exploratória de abordagem quantitativa, realizada em uma unidade hospitalar de uma operadora de planos de saúde, de uma cidade do interior do estado de Minas Gerais.

A instituição local da pesquisa realiza uma média de 30 (trinta) cirurgias mensais, portanto a coleta de dados foi realizada no período de 03 meses considerando aproximadamente 90 participantes, sendo de outubro a dezembro de 2019, no final da pesquisa participaram 70 usuários

A amostra foi constituída de acordo com os seguintes critérios: Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que foram submetidas a qualquer procedimento cirúrgico no período destinado a pesquisa e que concordarem voluntariamente em participar do estudo assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), como critérios de exclusão serão os usuários que não aceitarem participar da pesquisa ou não assinarem o termo.

A presente pesquisa foi submetida à apreciação da diretoria da instituição local da pesquisa e após obteve aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) número de parecer 3.606.998. Todos os participantes

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e receberam uma via deste documento.

Para a coleta de dados foi elaborado um formulário e aplicado de acordo com as rotinas do serviço de saúde e devido maior disponibilidade e tranquilidade do paciente, sendo aplicados em fase pós-operatória no momento em que receberam o aviso de alta hospitalar.

Os dados apresentados foram organizados em planilhas do programa Microsoft Excel e submetidas à análise estatística descritiva simples.

RESULTADOS

Após análise dos dados dos 70 pacientes entrevistados que se submeteram a algum procedimento cirúrgico, os achados foram dispostos em três tabelas expostos abaixo:

Tabela 1 – Distribuição dos participantes do estudo de acordo com as características sócio-demográficas segundo as cirurgias propostas, sexo, idade, profissão e escolaridade, dos participantes da pesquisa, 2020.

Variáveis	N	%	
1. Cirurgias (divididas por especialidades cirúrgicas):	Cirurgias dermatológicas	23	32,85%
	Cirurgias ginecológicas	07	10%
	Cirurgia geral	02	2,85%
	Cirurgias ortopédicas	09	12,85%
	Cirurgias otorrinolaringológicas	03	4,28%
	Cirurgia plástica	01	1,42%
	Cirurgias proctológicas	07	10%
	Cirurgias urológicas	13	18,57%
Cirurgias vasculares	05	7,14%	
2. Sexo:	Masculino	37	52,85%
	Feminino	33	47,14%
3. Idade:	18 a 29 anos	11	15,71%
	30 a 41 anos	07	10%
	42 a 53 anos	13	18,57%
	54 a 65 anos	18	25,71%
	66 ou mais	21	30%
4. Profissão:	Advogado	02	2,85%
	Agente penitenciário	01	1,42%
	Aposentado	14	20%
	Contador	01	1,42%
	Do lar	14	19,88%
	Empresário	04	5,71%
	Estudante	05	7,10%

De acordo com os dados sócios demográficos dispostos na Tabela 1

referentes aos procedimentos cirúrgicos realizados, durante o período destinado a pesquisa destacou-se com maior prevalência cirurgias dermatológicas 32,85% seguido dos procedimentos urológicos 18,57%.

Com uma diferença de 5,71% entre os sexos femininos 47,14% e masculinos 52,85% os homens prevaleceram em procedimentos cirúrgicos.

Observaram-se maior incidência entre pacientes de faixa etária acima dos 66 anos de idade 30% e em seguida ficaram os com idade entre 54 a 65 anos 25,71%.

Em relação à escolaridade, grande parte dos entrevistados possui ensino médio completo 25,71%, ensino superior completo 24,28%, e apenas 2,85% não possui escolaridade.

Tabela 2 - Distribuição dos participantes do estudo de acordo com as análises referentes ao acesso à internet em casa, pesquisas relacionadas à cirurgia antes do procedimento, meios eletrônicos utilizados e se foram encontradas informações sobre o procedimento cirúrgico, e quais foram as fontes ou redes sociais utilizadas para realizar a pesquisa, 2020.

Variáveis	N	%
1. Acesso a internet em casa:	Sim	61 95,71%
	Não	09 4,29%
2. Pesquisou sobre a cirurgia antes do procedimento:	Sim	22 31,42%
	Não	48 68,57%
3. Qual meio eletrônico utilizou:	Celular	20 90,90%
	Computador	04 18,18%
	Notebook	2 9,09%
	Tablet	0 0%
	Outros	01 4,54%
4. Os entrevistados que participaram da pesquisa encontram informações sobre a sua cirurgia na internet:	Sim	22 100%
	Não	0 0%
5. Quais fontes ou redes sociais utilizadas para efetuar a pesquisa:	Google	20 90,90%
	Instagram	1 4,54%
	Youtube	05 7,14%
	Whatsapp	0 0%
	Outros	02 9,09%

OBS: De acordo com as variáveis 3 e 5 os participantes da pesquisa puderam assinalar mais de uma alternativa podendo assim haver divergência no valor total com relação ao resultado porcentagem final.

Os achados da tabela 2 indicam a quantidade de participantes que dispõe do acesso à internet em seu domicílio 95,71%,

contra apenas 4,29% que não possuem internet em casa.

E de acordo com a porcentagem de pacientes que possuem acesso a internet, 31,42% realizou pesquisas relacionadas à sua cirurgia antes do procedimento e obtiveram informações.

Quanto ao meio eletrônico mais utilizado, o celular foi o dispositivo de maior procura 90,90%, seguido do computador 18,18%, e a fonte mais acessada foi o google com total de 90,90% das pesquisas.

Ainda na tabela 2 chama atenção que, 100% dos participantes mencionaram que encontraram a informação que buscaram através da pesquisa realizada.

Tabela 3 – Distribuição dos participantes do estudo relacionado a informações e esclarecimento profissional antes do procedimento cirúrgico e de qual profissional, quais motivos os levaram a pesquisa, e como se sentiram após realizá-la, 2020.

Variáveis	N	%
1. Paciente recebeu informação ou esclarecimento profissional antes da cirurgia:	Sim	58 82,85%
	Não	12 17,14%
2. Recebeu orientação de qual profissional:	Médico cirurgião	55 78,57%
	Anestesiista	08 11,42%
	Enfermagem	01 1,42%
	Outros	02 2,85%
3. Por quais motivos realizou a pesquisa:	Curiosidade	12 54,54%
	Ansiedade	06 27,27%
	Medo	06 27,27%
	Nervosismo	03 13,63%
	Preocupação	05 22,72%
	Busca por conhecimento	11 50%
4. O que sentiu após realizar a pesquisa:	Insegurança	02 9,09%
	Ansiedade	04 18,18%
	Medo	05 22,72%
	Vontade de desistir do procedimento	01 4,54%
	Segurança	08 36,36%
	Tranquilidade	17 77,27%

OBS: De acordo com as variáveis 2,3 e 4 os participantes da pesquisa puderam assinalar mais de uma alternativa podendo assim haver divergência no valor total com relação ao resultado porcentagem final.

Na Tabela 3, os participantes foram questionados se foram esclarecidos e se receberam informações antecedentes as cirurgias, 82,85% dos entrevistados afirmaram ter recebido esclarecimento, enquanto 17,14% alegaram não ter recebido nenhuma informação. De acordo com a

pesquisa médico cirurgião foi o profissional que mais forneceu informações e esclareceu dúvidas quanto ao procedimento cirúrgico 78,57% seguido do anestesista 11,42%.

O motivo pessoal que mais se destaca na busca por informações na internet está relacionado a curiosidade 54,54%, seguido pela busca por conhecimento 50%, e em terceiro lugar os pacientes se referem ao medo e ansiedade ambos com 27,27%.

Após a realização da pesquisa na internet 77,27% dos pacientes sentiram mais tranquilidade e 36,36% segurança, 22,72% sentiram medo seguidos de 18,18% que ficaram ansiosos. Apenas 4,54% tiveram vontade de desistir do procedimento (um paciente).

DISCUSSÃO

Com o estudo foi possível identificar as principais cirurgias realizadas na instituição, sendo a maioria dermatológicas, seguidas das urológicas. Também ficou visível a predominância do sexo masculino na realização de cirurgias, sendo os mesmos de idade mais avançada, ou seja, acima dos 66 anos, corroborando assim com a pesquisa de Barbosa (2014) que traz dados sociodemográficos onde a prevalência para realização de cirurgias é do sexo masculino com idade superior a 50 anos.

Em relação à profissão a maioria dos usuários abordados são pensionistas/do lar e, também possuem o ensino médio completo, seguido do ensino superior.

De acordo com Malta (2013), o público de idade intermediária/avançada, dos 30 aos 60 anos ou mais, são os principais conveniados a rede privada de saúde no Brasil, e tratando-se do nível de escolaridade, os com mais instrução, ou seja, com nível superior completo, eram os mais adeptos aos planos de saúde, trazendo o total 68,8% dos participantes da pesquisa. Silva (2016), também afirma em sua pesquisa, sobre a escolaridade dos usuários do serviço de saúde, onde os que possuíam um maior grau de estudos são os que têm plano com algum tipo de convênio, diferenciando-se do perfil do público que tem como rede de acesso ao

serviço de saúde pelo SUS.

Como descrito por Uchôa (2021), o acesso as redes de internet tornaram-se um direito fundamental, pois a maioria das pessoas possui algum contato com a mesma, e tendo como ferramenta principal o celular, que possibilita o acesso à informação na palma das mãos. O que corrobora com a pesquisa, onde 95,71% dos entrevistados possuem contato com a internet em suas casas.

De acordo com IBGE (2018), dentre os anos de 2016 e 2017 o acesso a internet através dos smartphones cresceu de 94,6% para 97%, consolidando assim com esta pesquisa, onde 90,9% dos participantes realizaram suas pesquisas através do aparelho celular.

A pesquisa de Cronemberger (2012) evidencia a plataforma do Google como mais utilizada para buscas relacionada aos procedimentos cirúrgicos com 84,1% dos participantes, reforçando assim os achados do questionário aplicado, onde 90,9% dos participantes, utilizaram a ferramenta Google para obter informação. Cabe ressaltar também a curiosidade destes pacientes perante a situação na qual serão submetidos, onde 31,42% realizaram pesquisas sobre tais procedimentos.

Na tentativa de aliviar e entender sobre sua doença, diagnóstico, tratamento e procedimentos cirúrgicos, os usuários utilizam cada vez mais a internet para a busca de informações, porém podem estar expostos a sites duvidosos e errôneos. Cronemberger (2012) adverte em sua pesquisa, que 60,2% dos avaliados afirmam não ter certeza da confiabilidade sobre os sites pesquisados.

Medo e ansiedade são sentimentos normais advindos do ser humano, porém, existem situações e motivos que podem intensificá-los, como no caso de indivíduos expostos a realização de procedimentos cirúrgicos, muitos têm receio do que pode ocorrer durante o procedimento, mudança no estilo de vida, tratamento dos seus entes queridos, distanciamento de seu lar e afazeres diários, todos esses pontos estão

relacionados, por esse motivo utilizam ferramentas, no caso da internet, para tirar dúvidas e conhecer as possibilidades de acontecimentos que podem ocorrer antes, durante e após o processo cirúrgico. Evidenciando assim a importância de uma orientação de qualidade (GUIMARÃES, 2019; VECTER, 2017).

Quando falamos sobre acompanhamento, auxílio e tranquilidade, o momento que antecede o acontecimento da cirurgia possui grande relevância, exatamente pela situação daquele paciente, onde se encontra sozinho e com um misto de emoções, tendo como exemplo a ansiedade, medo, insegurança e angústia, sentimentos esses que podem ser amenizados por meio de um simples diálogo (ASCARI, 2014). Minimizar esses sentimentos torna-se fundamental para que o paciente se mantenha em equilíbrio, favorecendo para o sucesso no procedimento cirúrgico. Isto demonstra o quão importante é o papel do profissional de enfermagem no cuidado com este cliente durante toda sua permanência no ambiente cirúrgico.

Pereira (2016) traz em sua pesquisa que 91% dos participantes receberam orientações pré-operatórias, sendo as mesmas realizadas, em sua maioria, pelos médicos responsáveis, o que corrobora diretamente com os dados obtidos na pesquisa, onde 82,85% receberam orientações acerca do procedimento cirúrgico no qual seriam submetidos, e 78,57% obtiveram tal explicação pelo médico cirurgião responsável.

Os profissionais possuem a responsabilidade de comunicar, explicar e até exemplificar, se necessário, todo o procedimento ao paciente, seu início, meio e fim, com a finalidade de acalmá-lo e deixá-lo confortável para a realização do procedimento. Essa é uma das principais queixas, pois a utilização de jargões ou termos técnicos dificulta o entendimento desses pacientes, principalmente os que se encontram em idade mais avançada, podendo deixar o mesmo angustiado, provocando até a desistência na realização

em fazer a cirurgia (PEREZ,2021).

Por isso, através da comunicação objetiva, clara e de forma simplificada, será possível melhorar o atendimento e tranquilizar o paciente e seus familiares.

Ainda nos resultados da pesquisa, foi possível identificar que apenas 1(um) paciente recebeu algum tipo de orientação e explicações através do profissional de enfermagem. Sendo a comunicação entre enfermeiro-paciente de extremo valor, pois através deste o contato o profissional consegue identificar o que todo o processo de hospitalização e cirurgia simboliza para o paciente (CAMARGO, 2018).

A comunicação e o cuidado realizados pela equipe de enfermagem são de imensa importância para a evolução do paciente, pois é a equipe que se encontra lado a lado, cuidando e acalentando, por esse motivo, o ensino do cuidado humanizado que vem sendo pregado nas graduações tem se tornado um diferencial para a nova geração de enfermeiros/técnicos em enfermagem, pois os mesmos estão sendo preparados e conscientizados a fazerem uma humanização diferenciada. Desta maneira, possuindo uma comunicação efetiva, ouvindo o que o cliente tenha a dizer, moldando o “cuidar” de acordo com a necessidade do indivíduo, para entendê-lo de forma humana, sanar suas dúvidas, promovendo maior tranquilidade e segurança para o mesmo (COVRE, 2019).

A atuação do profissional de enfermagem é muito importante no período pré operatório, pois o mesmo é responsável pelo primeiro contato com o paciente, pois recebe, orienta em relação a normas e rotinas, entrega roupas para o banho e deve explicar/responder de maneira mais objetiva e clara possível todas as dúvidas e questionamentos que forem apresentadas pelo paciente, desta forma, é interessante que a equipe desenvolva métodos para lidar com os diversos sentimentos e situações do momento (ROCHA, 2016).

A pesquisa de Cronemberger (2012) também descreve sobre o motivo da busca e pesquisa dos pacientes antes da realização de procedimentos cirúrgicos, o que se

descreve para fins de conhecimento e entendimento de como funciona a cirurgia, antes e depois e como ela ocorre, o que corrobora diretamente com a pesquisa, onde 54,54% fizeram buscas com fins de curiosidade e 50% para obter conhecimento sobre o assunto. E mesmo cercados com tanta informação, os pacientes que realizaram suas pesquisas sentiram tranquilidade e segurança sobre os procedimentos nos quais seriam submetidos, o que vai totalmente de acordo, onde 77,27% sentiram-se tranquilos mesmo após suas análises.

O crescimento das buscas realizadas nas redes de internet sobre saúde vem aumentando devido à imensa quantidade de informações que estão dispostas aos pesquisadores, e a facilidade de manuseio, onde em qualquer lugar que esteja é possível acessá-la, desta forma, a vontade de adquirir conhecimento e esclarecimento de dúvidas intensifica as pesquisas dentro do universo digital, e de acordo com a instrução do indivíduo será possível encontrar respostas em sites/artigos confiáveis ou não, por esse motivo, mais uma vez, a conversação efetiva e clara entre médico, equipe de enfermagem, paciente e familiares será a melhor via de entendimento (CRONEMBERGER, 2012).

CONCLUSÃO

Os avanços tecnológicos e as mídias digitais facilitam a busca por informações voltadas à área da saúde, de forma geral principalmente quando se diz respeito a procedimentos invasivos que trazem consigo sentimentos relacionados ao medo e a insegurança. Possíveis deficiências apresentadas nos serviços de saúde em relação às informações necessárias para esclarecer dúvidas, e aliviar a ansiedade de pacientes que irão se submeter a uma cirurgia faz com que seus usuários procurem alternativas mais fáceis em apenas alguns minutos de pesquisa pela internet, porém nem sempre seguras e fidedignas, podendo estabelecer um distanciamento do paciente com o trabalho humanizado da equipe de saúde.

Embora grande parte dos participantes do estudo tenha optado pelas pesquisas utilizando o Google como instrumento de análise mesmo sem saber ao certo sobre a veracidade das informações, a maior parte sentiram-se mais tranquilos com relação aos seus procedimentos mesmo após a grande maioria receberem orientações do seu médico cirurgião. A equipe de enfermagem, no entanto não obteve grande participação no acolhimento ao paciente no período perioperatório mesmo estando presente na admissão do paciente e no encaminhamento do mesmo a sala de cirurgia.

Diante do exposto pode-se concluir que embora seja um assunto moderno, os estudos sobre o tema ainda são escassos e não existem muitas pesquisas relacionadas ao tema, apesar da tecnologia fazer muito presente nos dias atuais, e as informações relacionadas à saúde serem acessadas em questões de segundos, deve-se estar atento para que seja feita uma pesquisa segura com informações reais para que isso não prejudique o tratamento do usuário que busca por informações relacionadas à sua condição e ao seu procedimento cirúrgico e que a enfermagem possa assumir seu papel de acolhimento e comunicação com os pacientes, através de orientações que fazem parte do cuidado em saúde.

REFERÊNCIAS

- ASCARI, Rosana Amora. Reflexão sobre o cuidado dispensado ao paciente cirúrgico no perioperatório. *Revista Uningá Review*. Maringá. v. 19, n. 2, ago. 2014. ISSN 2178-2571. Disponível em: <http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1535>. Acesso em: 09 jun. 2021.
- BARBOSA, Andréia Cristina; DE SOUZA TERRA, Fábio; DE CARVALHO, João Batista Vieira. Humanização da assistência médica e de enfermagem ao paciente no perioperatório em um hospital universitário. *Revista Enfermagem UERJ*, v. 22, n. 5, p. 699-704. 2014. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/16460>. Acesso em 21 abr. 2019.
- CAMARGO, Cintia Paes de et. al. Comunicação Terapêutica entre paciente e enfermagem no período perioperatório. *Revista Remecs*. São Paulo. 3(5):38-42.2018. Disponível em: <https://www.revistaremeccs.com.br/index.php/remecs/article/view/78>. Acesso em: 9 jun. 2021
- COVRE, Eduardo Rocha et al. Tendência de internações e mortalidade por causas cirúrgicas no Brasil, 2008 a 2016. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*. v. 46, n. 1. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20191979>. Acesso em 12 jun. 2021
- CRONEMBERGER, Eduardo Valente et. al. O uso da internet como fonte de informação sobre cirurgia plástica no Bahia, Brasil. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*. Bahia, 27(4):531-5. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-51752012000400010>. Acesso em: 27 mai. 2021
- GUIMARÃES, Sérgio Luídes et al. Limitações dos enfermeiros na orientação ao uso de informações on-line em saúde. *Journal of*

Health Informatics, São Paulo, v. 11, n. 3, p.1-6. 2019. Disponível em: <http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis/article/view/672>. Acesso em: 21 abr. 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de Amostras de Domicílios Contínua: PNAD Contínua. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais>. Acesso em: 23 mai. 2021

MALTA, Deborah Carvalho et al. Cobertura de Planos de Saúde na população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. *Ciência & Saúde Coletiva*. v. 22, n. 1, p. 179-190. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2017.v22n1/179-190/#> Acesso em: 12 fev. 2021

MARTINS, Michele Pereira et al. O uso da internet pelo paciente após cirurgia bariátrica: contribuições e entraves para o seguimento do acompanhamento multiprofissional. *Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, Brasília, DF, Brasil*, v.28, n.1, p.46-51. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/n8YLKWW9R5rFV9fpSqFHWP/?lang=pt> . Acesso em: 22 abr. 2019.

MORETTI, Felipe Azevedo; DE OLIVEIRA, Vanessa Elias; DA SILVA, Edina Mariko Koga. Acesso a informações de saúde na internet: uma questão de saúde pública? *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 58, n. 6, p. 650-658. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/SGm5VjwfG6Hj5Bf5g8s6DRs/?lang=pt>. Acesso em: 21 abr. 2019.

NUNES, Alexandre Morais. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação: efeitos na relação médico-paciente em Portugal. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*, v. 12, n. 2, p. 148-159. 2018. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1441>. Acesso em: 22 abr. 2019.

PEREIRA NETO, André; BARBOSA, Leticia; MUCI, Stephanie. Internet, geração Y e saúde: um estudo nas comunidades de Manguinhos (RJ). *Comunicação & Informação*, v. 19, n. 1, p. 20-36. 2016. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/ci/article/view/35602>. Acesso em: 21 abr. 2019

PEREZ, Milena Regina Dos Santos et al. Percepção de pacientes sobre a comunicação de médicos clínicos e cirurgiões em hospital universitário. *Revista Brasileira de Educação Médica*. v. 45, n. 02. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/7hFvBm3GC8Bh9mGWgMDbHDv/?lang=pt#>. Acesso em: 12 jun. 2021.

ROCHA, Debora Rodrigues da; PEREIRA IVO, Olguimar. Assistência de enfermagem no pré-operatório e sua influência no pós-operatório: Uma percepção do cliente. *Revista Enfermagem Contemporânea*. v. 4, n. 2, mar. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/2317-3378rec.v4i2.631>. Acesso em: 09 jun. 2021.

SILVA, Sara de Souza et al. Uso de serviços de saúde por diabéticos cobertos por plano privado em comparação aos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*. v. 32, n. 10. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csp/2016.v32n10/e00014615/pt/#>. Acesso em: 12 jun. 2021

UCHÔA, Sofia Rocha; SILVA, Luís Felipe da; GOMES, Daniel Oliveira. Democratização do acesso à internet: O Contrassenso existente entre sua natureza de direito fundamental e a questão tributária. *Revista Científica Semana Acadêmica*. Fortaleza. Edição 207. v.9. 2021. Disponível em: <https://semanaacademica.com.br/artigo/democratizacao-do-acesso-internet-o-contrassenso-existente-entre-sua-natureza-de-direito>. Acesso em: 22 mai. 2021.

VICTER, Felipe Carvalho. A cirurgia e a internet. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*. v. 44, n. 3. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/cBRxCcHyFjjKfH9RYsWFCn/?lang=pt#>. Acesso em: 12 jun. 2021